

Abnormal
Psychology.....

امتحانات
عمومي التوابع

١: حقه البشرى
سوف تفرغ في هذا اليوم
الراسي وتلتزم جميعنا به

٢: اسرار الكي فوانع ال
سلفه عليهم في هذا

الدم الراسي الكي
١٩٩١ / ١٩٩٢

٣: لزمان: البية ١٢ - ١٤
الغان قاعه ٨.٥

(اللازاه تلتزم)
.....

المسألة الأولى: تقسم ^{تدبره} المذنبات إلى قسمين:

1- المسألة الأولى: المسألة الأولى: المسألة الأولى:

2- المسألة الثانية: المسألة الثانية: المسألة الثانية:

3- المسألة الثالثة: المسألة الثالثة: المسألة الثالثة:

4- المسألة الرابعة: المسألة الرابعة: المسألة الرابعة:

5- المسألة الخامسة: المسألة الخامسة: المسألة الخامسة:

6- المسألة السادسة: المسألة السادسة: المسألة السادسة:

7- المسألة السابعة: المسألة السابعة: المسألة السابعة:

8- المسألة الثامنة: المسألة الثامنة: المسألة الثامنة:

9- المسألة التاسعة: المسألة التاسعة: المسألة التاسعة:

10- المسألة العاشرة: المسألة العاشرة: المسألة العاشرة:

11- الموت أقدم من شيء ^{الموت}

12- الموت أقدم من شيء ^{الموت}

13- الموت أقدم من شيء ^{الموت}

كلية : ...

السنة الثالثة :
البيت ١٤ - ٤
مهم قدر الشراز
الرقعة ٤٠٨

المدرسة : ...
مؤسسة ...

المحافظة الاولى : البيت ٤ / ١١ / ١٩٩١
والمحافظة الثانية : البيت ٩ / ١١ / ١٩٩١

القسم الاول

اولاً :
مدرسة ...
ثانياً :
مدرسة ...

ثانياً
مدرسة ...

نموذج من خطته التدريسية

الصف الثالث - علم نفس الشواذ Abnormal Psychology

1. خطة التدريس التي سوف نتبعها في هذا العام الدراسي ونلتزم جميعاً بها.
2. أسماء المحاضرات التي سألقونها عليكم في هذا العام الدراسي الحالي 1991-1992
الزمن: السبت 12-14
المكان: قاعة 208
(إلا إذا حدث تغيير)

المحاضرات تنقسم الى ثلاثة أقسام

- القسم الأول: تتألف من اربع محاضرات على النحو التالي:
- أ. المحاضرة الأولى: المقدمة وتعريف المصطلحات
 - ب. المحاضرة الثانية: الجهاز العصبي المركزي
 - ج. المحاضرة الثالثة: العلوم التي تدرس الجهاز العصبي المركزي
 - د. المحاضرة الرابعة: المخ أو نصف الكرة المخيان

القسم الثاني: محاضرتان عن البيئة الاجتماعية

- القسم الثالث: ثلاث محاضرات:
- أ. ضعف العقول أو المتخلفون عقلياً
 - ب. المنحرفون إجتماعياً
 - ج. أساليب التعامل مع المنحرفين إجتماعياً
- وسوف أقوم بشرح جميع الجوانب وبيان أهميتها في دراسة الجهاز العصبي المركزي

أرجو تدوين هذه الملاحظات في الصفحة الأولى من دفاتركم

1: الحضور في القاعة في الوقت المحدد وقد أعترض مضطراً من قبول الطالب المتأخر وبخاصة إذا تكرر ذلك في الحالات الأضرارية النادرة.

2: الإنتباه لجميع ما ذكره دون تدوين أي شئ في الدفاتر إلا الإستفسارات أو التعليقات أو الاعتراضات.

3: سأحدث ببطء وبالعربية الفصحى وإذا تسربت أثناء ذلك تعابير عراقية غير مألوفة أرجو تدوينها والإستفسار عنها بعد نهاية المحاضرة.

4: سأترك في نهاية كل محاضرة فترة للأسئلة والإستفسارات والتعليقات.

5: سوف أقدم – في نهاية المحاضرة – تلخيصاً مدوناً أرجو نقله بنصه في نهاية الحصة وإعادة الأوراق ثانية لي في بداية الأسبوع اللاحق.

6: سوف أدرج في المحاضرات من السهل إلى الأصعب فالأصعب. وهذا يستلزم بذل الجهد المطلوب.

7: يرجى دائماً قبل بداية أية محاضرة الإلمام بالمحاضرة التي سبقتها إماماً تاماً وقراءتها بإمعان أثناء الفترة التي تفصل عن كل محاضرة وهي فترة زمنية طويلة نسبياً.

8: الغرض من هذا كله أن نقوم بواجبنا التعليمي على أفضل وجه في بلدكم الشقيق.

هناك ملاحظة جانبية, تعذر قرائتها بالكامل:

يرجى أيضاً تصوير الرسوم التوضيحية والإحتفاظ بها.... لا يعجزه أعباء إدراجها ...

أرجو أن يكون هذا الموضوع في الصلاة الأولى بعد الفجر

١: الحظر في الصلاة في وقت المحذور، وقد اعتد مفسراً في قوله
الغائب إن كان في الصلاة إذا تم ذلك إلا أنه في الصلاة الأولى
أشاره.

٢: الاستبانه بحرم الأثر دون شدة الجسدية أو الفسادية
الاستثنائية أو العلقية أو الاعتراضية.

٣: أشرت بعبارة وبالمدنية الفصحى، وإذا شرب المشرك
فما يبرعاً غير ما ذكرته، إن شربوا في الصلاة عنده
فما يبرعاً في الصلاة.

٤: أشرت في قوله في قوله، فتره، في الصلاة
والاستثنائية.

٥: من أتم - في قوله في الصلاة - فكيفاً يروى
أنه قد رفته بنفسه في الصلاة، والظاهر أن
تأنيده في الصلاة.

٦: ~~الشرع~~ من أتم في الصلاة في الصلاة
العبادة بالصحة، وهذا يتلزم بذكر الصلاة.

٧: أرجو أن يدبر إليه من صلاة الصلاة في صلاة الصلاة
مبقرت الصلاة في صلاة الصلاة.

٨: الفرض من صلاة الصلاة، وفي صلاة الصلاة
الفرض من صلاة الصلاة.